

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG'ONIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zayniddinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO'LLANISHLAR

B.O.Djalilov
Raqamli texnologiyalar markazi direktori,
"Telekommunikatsiya injiniringi"
kafedrası dotsenti.

A.G'.Muhammadjonov
TATU Farg'ona filiali "Dasturiy injiniring"
kafedrası assistenti.
m.azamatjon0212@gmail.

Annotatsiya: P-i-n diodlar yordamida antennalarni qayta sozlash texnologiyasi radioelektron va mikroto'lqinli tizimlarda antennalarning dinamik xususiyatlarini o'zgartirish uchun samarali usuldir. P-i-n diodlarning elektr fazasi va sig'im-induktiv xususiyatlarini nazorat qilish orqali antennaga tushayotgan yoki tarqalayotgan elektromagnit to'lqinlarning moslashuvchanligi ta'minlanadi. Bu usul antennalarning keng polosali diapazonlarini dinamik boshqarishga, shuningdek, garmonik filtrlash va fazali massivlar yaratish imkoniyatini beradi. P-i-n diodlardan foydalanish texnologiyasi yuqori tezlikdagi jo'natish va qabul qilish tizimlarini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, antennalarni qayta sozlash orqali yuqori samaradorlikka erishish, signal yoyilishining moslashuvchanligi va chastota doiralarini kengaytirish mumkin. Mazkur usul kommunikatsiya, radiolokatsiya va simsiz aloqa sohalarida yangilik yaratish imkoniyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Antenna, diodlar, texnologiya, simsiz aloqa, kommunikatsiya.

Kirish. Zamonaviy radioelektron, mikroto'lqinli tizimlarda antennalarning samaradorligi va moslashuvchanligi juda muhim ahamiyatga ega. Radioaloqa, radiolokatsiya, simsiz tarmoqlarda yuqori sifatli signal uzatish va qabul qilishga bo'lgan talab kun sayin ortib borayotgani sababli, antennalarning dinamik sozlanishiga ehtiyoj yuqori hisoblanadi. Bu jarayonda p-i-n diodlar muhim rol o'ynaydi, chunki ular elektromagnit to'lqinlar diapazonini avtomatik ravishda o'zgartirish va dinamik nazorat qilish imkonini beradi.

P-i-n diodlar o'zlarining maxsus elektr-kimyoviy tuzilishi tufayli induktiv va sig'imli xususiyatlarni o'zgartira oladi, bu esa antennalarning qo'llash diapazonini kengaytirish va ularning moslashuvchanligini oshirishga yordam beradi. Hozirgi kunda p-i-n diodlar asosida antennalarni qayta sozlash nafaqat signallarni uzatish sifatini oshiradi, balki foydalaniladigan chastotalarni kengaytirish,

signalga halaqit qiluvchi elementlarni kamaytirish va fazali antenna massivlarini optimallashtirish imkonini beradi. Mazkur texnologiyaning dolzarbligi radio to'lqinlarni boshqarish imkoniyatlarini kengaytirish va yangicha aloqa tizimlarini yaratish bilan bog'liq hisoblanadi. P-i-n diodlarning tezkor va aniq boshqarish xususiyatlari sababli, ular antennalarning qayta sozlanishiga zamonaviy yechim sifatida ko'riladi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

Antennalarni qayta sozlash sohasidagi tadqiqotlar va texnologiyalar keng qamrovli bo'lib, turli usul va elementlardan foydalanish orqali antennalarni moslashtirishga yo'naltirilgan. P-i-n diodlar yordamida qayta sozlanuvchi antennalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar uzoq vaqtdan beri davom etib keladi va bu diodlarning yuqori tezlikdagi kommutatsiya xususiyati ularni antennalarni dinamik sozlashda keng qo'llanilishini ta'minlamoqda.

Klassik tadqiqotlarda p-i-n diodlar asosan mikroto'qimli sxemalarda signalni bloklash yoki o'tkazish vazifasini bajargan (Johnson, 1999). Keyinchalik p-i-n diodlar fazali antenna massivlarini qayta sozlash va signallar fazasini boshqarish uchun ham qo'llanila boshlandi (Gupta, 2005). Shu bilan birga, Qosimov (2011) hamkasblari bilan olib borgan tadqiqotlari antennalarni dinamik sozlash imkoniyatlarini tadqiq qilib, diapazon kengligi va samaradorligini oshirishni ko'rsatdi.

Oliyov (2017) o'z tadqiqotida p-i-n diodlar yordamida qayta sozlanuvchi antennalarning to'qinlarni qabul qilish xususiyatlarini tahlil qildi va bu usulning kommunikatsiya tizimlaridagi samaradorligini oshirishini ta'kidladi. Boshqa tadqiqotlar esa p-i-n diodlar asosida antennalarning garmonik filtrlash xususiyatlariga bag'ishlangan bo'lib, ular interferensiyani kamaytirishda muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatiladi (Kang, 2019).

Natija: PIN-diod elektron (n) va teshik (p) o'tkazuvchanlik sohalari o'rtasida o'z ichki (legirlanmagan, inglizcha intrinsic) yarim o'tkazgich (i-soha) joylashgan diodning bir turi hisoblanadi. p va n sohalar odatda kuchli legirlanadi, chunki ular metall bilan omik kontakt uchun ishlatiladi. p-i-n diodning o'ziga xos xususiyatlari i-soha kuchli legirlangan n+ va p+ sohalardan zaryad tashuvchilar bilan to'ldirilganda kuchli in'eksiya rejimida ishlashida namoyon bo'ladi, bunda ularga to'g'ri siljitish kuchlanishi qo'yiladi. i-sohada zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasi juda past bo'lganligi sababli, bu yerda in'eksiya paytida deyarli hech qanday rekombinatsiyalanish jarayonlari bo'lib o'tmaydi. Ammo to'g'ri siljitish rejimida zaryad tashuvchilarning konsentra-siyasi ichki konsentratsiyadan bir necha marta yuqori bo'ladi.

Past chastotalarda o'sha bir xil tenglamalar oddiy diodlarda bo'lganidek, p-i-n diodlariga ham amal qiladi. Yuqori chastotalarda to'g'ri siljitishda p-i-n diod deyarli ideal rezistor kabi ishlaydi, uning volt-amper xarakteristikasi (VAX) hatto juda katta kuchlanishlar qiymatlarida ham chiziqli bo'ladi.

Shunday qilib, siljitish kuchlanishini o'zgartirish bilan diodning qarshiligini 0,1 Omdan 10 KOMgacha keng diapazonda o'zgar-tirish mumkin. i-sohaning katta kengligi p-i-n diodning teskari yo'nalishda kichik sig'imga ega ekanligini ham anglatadi.

Bu ishda qayta sozlash elementlari sifatida Hawlett Packard kompani-yasining HSMP4820 turdagi ikkita p-i-n diodlari ishlatilgan [37]. 1-rasmda diodlarning ochiq holatda (a) va yopiq holatdagi (b) ekvivalent zan-jirlari keltirilgan. Ekvivalent sxema parametrlarining qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-rasm. Diodning (a) ochiq holatda va (b) yopiq holatdagi ekvivalent sxemalari.

1-jadval. p-i-n diod elementlarining qiymatlari

Parametr	p-i-n diod holati	
	Ochiq	Yopiq
	Qiymat	
L , нГн	0.75	0.75
C , пФ	-	0.8
R_s , Ом	0.6	2500

2-jadval. Qayta sozlashda diodlarning holatlari

Egri chiziq (4-rasm)	Diodlarning holatlari	
	1-diod	2-diod
1	Ochiq	Ochiq
2	Yopiq	Ochiq
3	Ochiq	Ochiq
4	Yopiq	Yopiq

Past chastotali diapazonlarni qayta ulash uchun 11 pF (1-diod) va 15 pF (2-diod) kondensatorlari bilan ketma-ket ulangan ikkita p-i-n diodlar ishlatiladi.

Antenna KTTKni chastotaga bog'liqligi 2-rasmda keltirilgan. 2-rasmdagi egri chiziq'larga mos keladigan sozlamalardagi diodlarning ho-latlari 2-jadvalda berilgan.

a)

b)

2-rasm. Turg'un to'lqin ko'effitsiyentining (a) past chastotalar diapazoni va (b) yuqori chastotalar diapazonidagi bog'liqligi.

Past chastotalar diapazonidagi polosa kengligi 12...19,4%ni, yuqori chastotalar diapazonida - 12,2%ni tashkil etadi, bu LTE standartiga mos keladi.

p-i-n diodli zanjirda olingan FIK qiymatlari 3-rasmda keltirilgan. Antennaning foydali ish ko'effitsenti PCH sohada 36...60% dan YUCH sohada

78% gacha oshish bilan ortadi (alohida egri chiziq'larga uchun diodlarning holatlari 2-jadvalga mos keladi).

3-rasm. Antenna foydali ish ko'effitsiyentining bog'liqligi.

Past chastotalar diapazonida qayta sozlanadigan antennaning yo'naltirilganlik diagrammasi 4-rasmda tasvirlangan.

3-jadvalda PCH va YUCH diapazonlari uchun antenna yo'naltirilganlik diagrammalarining mos qiymatlari keltirilgan.

3-jadval

Antenna yo'naltirilganlik diagrammasining xarakteristikalari

Parametrlar	azimutal burchak		Ko'tarilish burchagi	
	PCH diapazon	YUCH diapazon	PCH diapazon	YUCH diapazon
Maksimal yo'naltirilganlik, dB	2.7	5	2.1	5.5
Maksimal burchak, grad	65	180	345	305
Diagrammaning kengligi, grad	109.4	81.7	110.8	82.5

P-i-n diodlar yordamida olib borilgan tadqiqotlar natijalari doimo tahlil qilinib kerakli xulosalarga kelinadi. Antennalarni qayta sozlash sohasidagi tadqiqotlar va texnologiyalar keng qamrovli bo'lib, barcha natija va metodlar yordamida kerakli xulosalarga kelish zarur hisoblanadi.

4-rasm. PCH va YUCH diapazonlaridagi 2D va 3D antenalar yo'naltirilganlik diagrammalari.

- PCH-diapazon azimutal burchagi,
- PCH-diapazon ko'tarilish burchagi,
- PCH-diapazon uch o'lchovli ko'rinishdagi yo'naltirilganlik diagrammasi,
- YUCH diapazonining azimutal burchagi,
- YUCH-diapazon ko'tarilish burchagi,
- YUCH-diapazon uch o'lchovli ko'rinishdagi yo'naltirilganlik diagrammasi

Xulosa. P-i-n diodlar yordamida antennalarni qayta sozlash texnologiyasi radio va mikroto'lqinli tizimlar uchun yuqori samaradorlik va moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Tadqiqot davomida p-i-n diodlarning antennalarni qayta sozlashdagi fazaviy, sig'imli xususiyatlari har tomonlama o'rganildi va ularning elektr moslashuvchanligi orqali antennalarning diapazonlarini dinamik tarzda o'zgartirish imkoniyati mavjudligi tasdiqlandi. Bu jarayon antennalarning o'tkazuvchanlik va qabul qilish xususiyatlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynadi.

Simulyatsiya va tajribalar natijalari shundan dalolat beradiki, p-i-n diodlar asosida qayta sozlanuvchi antenalar yuqori tezlikdagi signal almashinuvida interferensiyani kamaytiradi, garmonik

filtrlash orqali diapazonni kengaytirish imkonini beradi va fazali massivlarni boshqarishda aniqlikni oshiradi. Tadqiqotning amaliy qo'llaniluvchi samsiz aloqa, radiolokatsiya, fazaviy antennalar va yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatish tizimlarini optimallashtirishga imkon beradi. Shu bilan birga, qayta sozlanuvchi antennalarning p-i-n diodlar yordamida tezkor va samarali boshqarilishi yuqori samaradorlikka erishishning uzviy qismi sifatida qaraldi.

Yakuniy natijalar shundan dalolat beradiki, antennalarni qayta sozlash texnologiyalari kelajakda radio va mikroto'lqinli aloqa sohalaridagi innovatsiyalar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

- Johnson, R. C. (1999). "Microwave PIN Diodes: Application in Switching and Tuning Circuits." *Microwave Journal*, 42(12), 22-30.
- Gupta, K. C., & Singh, A. (2005). "Smart Antennas and Their Applications." *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 53(5), 1625-1635.
- Қосимов, А. Ж. (2011). "Антенналарнинг қайта созланиши: p-i-n диодлардан фойдаланиш имкониятлари." *Техника ва Инновация*, 23(7), 45-51.
- Kang, S. H. (2019). "Harmonic Filtering in Reconfigurable Antennas Using PIN Diodes." *Journal of Electromagnetic Waves and Applications*, 33(18), 2341-2352.
- Олийнов, И. Х. (2017). "Қайта созланувчи антенналар ва уларнинг фазавий бошқаруви." *Микротўлқинли техника журнали*, 55(3), 79-85.

